

LO ESENCIAL DE ALGUNOS REMEDIOS INFANTILES

Dr. Jacques Lamothe
Pediatra, Toulouse

A la inversa del viejo dicho que dice "La pintura al óleo es difícil, pero la pintura al agua es mucho más bella", se podría decir, por el contrario, del tratamiento homeopático de los niños comparado con el de los adultos, que es mucho más difícil y mucho más bello.

El tratamiento homeopático de los niños es mucho más difícil (aunque esto se tenga que matizar porque algunos casos de adultos son muy complicados y sobrecargados por una larga patobiografía...) sobre todo en los bebés y esto se debe a dos elementos:

1. Los síntomas son relatados por los padres y no por el propio paciente.

2. Los síntomas toman una forma particular en la edad infantil: por esto es necesario **traducir** la materia médica a la **pediatría**. Por esto es por lo que voy a intentar hacerles "vivir" algunos remedios infantiles, describiéndolos desde un punto de vista esencialmente práctico e insistiendo sobre lo esencial (dejando de lado los detalles que pueden encontrar en los libros). Hablaré de los síntomas que se encuentran con mayor

frecuencia y de los más útiles en la práctica para poner de manifiesto el remedio y describiré las situaciones (complejos sintomáticos) más frecuentes, mencionando las particularidades del bebé.

Espero que estos elementos les sean útiles para curar a los niños y especialmente a los bebés, los seres más entrañables, si bien los más difíciles de tratar, pero también los que reaccionan con mayor intensidad cuando se tiene éxito en el tratamiento.

Capsicum infantil

Este remedio es limitado (pocos síntomas) pero de una gran coherencia interna: todos sus síntomas se explican muy bien en relación al elemento central del remedio donde reside su carácter: la **nostalgia**. Esta es la causa de todos sus males.

Se puede tratar de la pérdida de un **lugar estimado** o de una **época estimada**, de un lugar o de una época en la que el bebé, el niño (también el adulto) ha sido feliz en

Phosphoric acid infantil

Hemos visto que la palabra que mejor resume este remedio es **vaciado**. *Phosphoric acid* es el ácido de nuestras baterías cerebrales, que están "descargadas", vaciadas de la energía que sostiene nuestro dinamismo y nuestro equilibrio psicomotor.

Así pues, será un gran remedio de dos tipos de indicaciones:

- Agotamiento nervioso y psíquico después de *surmenage*, estrés, pena, contrariedad o preocupaciones importantes.

Remedio de escolares agotados con:

- * ojeras
- * leuconiquia
- * cefaleas, trastornos nerviosos diversos (PC, vértigo, calambres, taquicardia, etc.)
- * colitis dolorosa

- * anorexia psicógena
- * anticipación + vómitos
- * dificultad de concentración, fatigabilidad
- * dolores de crecimiento, escoliosis

- Trastornos o afecciones psicósomáticas después de un traumatismo, con tropismos particulares:

- * alopecia
 - * adelgazamiento
 - * diarrea (+ intolerancia a las naranjas)
 - * tos (hasta pleuroneumopatía)
 - * tendencia hemorrágica (equimosis, epistaxis, etc.)
 - * cuadros infecciosos adinámicos y prolongados con ausencia de reacción (**somnolencia**, ausencia de sed, indiferencia).
- Se utiliza entonces como remedio desbloqueante sea cual sea la constitución (aunque no se trate de un longilíneo).